

GESTÃO DEMOCRÁTICA E CONSELHO ESCOLAR: REFLEXÕES TEÓRICO-PRÁTICAS¹

José Vamberto de Oliveira Santos²

Concluinte do Curso de Especialização em Gestão Escolar.

Wilson Honorato Aragão³

Prof. Adjunto/UFPB/Coordenador da Escola de Gestores/Orientador

Maria da Conceição Miranda Campelo⁴

Prof^a Assistente/UFCG/CDSA Sumé/Colaboradora

Gilvan Dias de Lima Filho⁵

Prof. Assistente/UFCG/CDSA Sumé/Colaborador

RESUMO

O presente artigo apresenta reflexões teórico-práticas acerca da gestão democrática, destacando o debate sobre o papel do Conselho Escolar enquanto instrumento de participação nas decisões coletivas da comunidade escolar, tendo como objetivo analisar como está sendo efetivado o processo de gestão democrática e implementação do conselho escolar numa Escola Municipal situada na cidade de João Pessoa/PB. Nessa perspectiva apresentamos um recorte da pesquisa realizada no Curso de Especialização em Gestão Escolar, onde se buscou, também, identificar os instrumentos de participação coletiva existentes na escola, o nível de interesse dos membros da comunidade em participar do conselho escolar e os desafios enfrentados para a implantação de uma gestão democrática. A pesquisa foi desenvolvida em três momentos distintos, porém complementares. No primeiro momento foi realizada uma revisão de literatura sobre Gestão Democrática e Conselho Escolar. No segundo foi feita uma análise dos documentos da escola e por fim foi realizada a pesquisa de campo, que teve como instrumento de coleta de dados o questionário que foi respondido pelos gestores, professores e técnicos que integram o conselho da escola. Apesar da existência de um Conselho Escolar e do processo de escolha dos diretores ser encaminhado via eleições diretas, pode-se concluir que não existem outros instrumentos de participação como: Grêmios Estudantis, Associação de Pais e Mestres e Conselho de Classe e que a gestão democrática desta unidade de ensino tem ainda um longo caminho a percorrer para que possa atingir sua plenitude.

Palavras-chave: Democracia. Gestão democrática. Conselho escolar. Participação.

¹ O presente artigo é resultado de pesquisa realizada no âmbito do Curso de Especialização em Gestão Escolar oferecido pela Escola de Gestores através do convênio MEC/UFPB/UNDIME/SEDUCPB.

² E-mail: vambertosantos@bol.com.br

³ E-mail: wilsonaragao@hotmail.com

⁴ E-mail: ceicapb@terra.com.br, ceicapb@ufcg.edu.br

⁵ E-mail: gilvandl@gmail.com

Democratic Management and Scholar Council: some practical and theoretical reflections

ABSTRACT

The aim of this article is to present theoretical and practical reflections on the democratic management, highlighting the debate about the role of the Scholar Council as an instrument for participation in collective decisions of the school community. The article also analyzes how the democratic management process and the implementation of the Scholar Council is being accomplished in a municipal school in João Pessoa/PB. We present a fraction of a research put into practice in a postgraduation course. In this research, we identify the instruments of collective participation in the school, the level of interest from community members to participate in the school board and the challenges faced in the implementation of democratic administration. The research was conducted in three separate but complementary moments. At first it was performed a literature review on Democratic Management and Scholar Council. The second step was an analysis of the school documents and finally, we conducted a field research. The Field survey had as instruments for data collection, a questionnaire that was answered by managers, teachers and technicians. Despite the existence of a Scholar Board, we can conclude that there isn't any other instrument of participation (Student Association, Association of Parents and Teachers and Class Counsel). We also can conclude that the democratic management of this education unit has still a long way to go through before getting its plenitude.

Key Words: Democratic management. Democracy. Scholar council. Participation.

1 INTRODUÇÃO

O processo de globalização política e econômica e as transformações da sociedade exigem da escola uma reformulação no seu processo de gestão a fim de atender as novas demandas da sociedade atual.

Por um lado, a escola tem a função social de preparar o jovem para exercer a sua cidadania em toda sua plenitude e conseqüentemente para os novos desafios da sociedade moderna. Porém, de outro lado, Enguita (2002, p.109) nos revela que

Embora a escola continue sendo essencialmente uma organização burocrática, normalizadora e disciplinadora, cuja principal função, que desempenha basicamente bem, é a socialização da força de trabalho, ela passou por profundas mudanças em direção a uma abertura, uma tolerância, uma liberalização e uma democratização crescentes [...]

Basta assinalar que se vive num país democrático de modo que o sistema político está fundamentado no princípio da participação democrática da população, através das eleições diretas para os diversos níveis de governo, a participação popular também ocorre em diversas instâncias sejam elas governamentais ou não, como por exemplo, nos diversos tipos de conselhos: de educação, de saúde, de fiscalização do Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB, de cultura, de esportes, da criança e do adolescente, entre outros, além de sindicatos, associações diversas, conferências, fóruns, Ong's, etc.

Porém, os espaços de participação social coletiva, tiveram ênfase no Brasil, mais precisamente nas décadas de 60, 70 e 80, uma vez que se viveu um período "obscuro" na história do país, a ditadura militar, e neste período o autoritarismo, a tortura, a perseguição política e a censura aos direitos individuais através das forças armadas e de outros mecanismos de repressão como o Departamento de Ordem

Política e Social⁶ (DOPS), oprimiu o pensamento democrático e interferiu no processo de gestão escolar gerando estruturas administrativas centralizadoras e autoritárias.

A partir da década de 80 com o início do processo de redemocratização do Brasil, ganhou força o movimento dos educadores pela autonomia administrativa e pedagógica da escola pública.

O movimento em favor da descentralização e da democratização da gestão das escolas públicas, iniciado no início da década de 1980, tem encontrado apoio nas reformas educacionais e nas proposições legislativas. (LÜCK et al. 2005, p. 15)

Destaque-se que quando se trata de estabelecer a autonomia administrativa no processo de gestão democrática da escola é preciso ter claro a concepção de autonomia que se defende e neste sentido os autores comungam com a definição de Libâneo (2001, p.115) que diz: “numa instituição a autonomia significa ter poder de decisão sobre seus objetivos e suas formas de organização, manter-se relativamente independente do poder central, administrar livremente os recursos financeiros”.

O artigo 206 da Constituição Federal de 1988, já tratava do tema gestão educacional, estabelecendo o princípio da “Gestão democrática do ensino público na forma da lei”. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988. p.95).

Por sua vez a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 9394, de 1996, em seus artigos 14 e 15, estabeleceu os princípios da gestão da escola pública:

Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

- I. participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
- II. participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

⁶ Órgão do Governo brasileiro criado no período do Estado Novo cuja finalidade era a repressão dos grupos contrários ao regime vigente.

Art. 15 - Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de direito financeiro público. (LDB, 1996).

Percebe-se assim uma clara preocupação do governo Federal em adotar um caráter democrático na gestão educacional, entretanto, o fato da Carta Magna decretar a gestão democrática não significa que ela de fato seja vivenciada no cotidiano escolar. Para tanto, é preciso que a sociedade conheça os seus direitos e que cada indivíduo esteja consciente e preparado para exercer o seu papel como co-responsável na eterna busca pela educação de qualidade.

A democracia, enquanto valor universal e prática de colaboração recíproca entre grupos e pessoas, é um processo globalizante que, tendencialmente, deve envolver cada indivíduo, na plenitude de sua personalidade. Não pode haver democracia plena sem pessoas democráticas para exercê-la (PARO, 2002, p. 25).

Portanto, mesmo levando em conta que na grande maioria das escolas existe o conselho, parece-nos muitas vezes que eles não funcionam, ou quando muito, limitam-se apenas a atuar como uma mera unidade executora das verbas destinadas para a manutenção da escola.

O conselho não pode ser tomado como, simplesmente, uma imposição legal. É imperativo que ele funcione em toda sua plenitude, pois, sem a participação de todos os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, no qual educadores e usuários possam participar do processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar, não haverá gestão verdadeiramente democrática.

É imperativo que o Conselho seja de fato um instrumento de participação coletiva e que possa estar envolvido com todos os aspectos do cotidiano escolar de modo que possa representar um espaço político capaz de influenciar positivamente os destinos da escola e da educação de forma mais ampla.

Em suma, a educação e mais amplamente a formação humana enquanto práticas constituídas pelas relações sociais não avançam de forma arbitrária, mas necessária e orgânica com o conjunto das práticas sociais fundamentais. Neste sentido, a luta pela ampliação da esfera pública no campo educacional pressupõe a ampliação do público em todas as esferas da sociedade, principalmente no plano das relações econômicas e políticas. (FRIGOTO, 2002, p.85)

Para a construção de uma escola democrática e participativa é imprescindível que seja implantado não só o conselho escolar como também outros instrumentos de participação como as eleições diretas para diretor, o grêmio estudantil, as associações de pais e mestres entre outros e, mais do que isso, é preciso fazer com que as pessoas efetivamente participem do processo de tomada de decisão.

Sendo assim, este estudo teve o intuito de verificar como a gestão educacional é exercida numa escola municipal de João Pessoa/Pb, identificando os desafios enfrentados para a implantação do processo de gestão democrática, os mecanismos de participação coletiva nela existentes e o nível de interesse da comunidade em compor o colegiado do conselho escolar.

2 REFLEXÕES INICIAIS SOBRE GESTÃO DEMOCRÁTICA

O termo gestão ou administração pressupõe a existência de uma entidade ou instituição a ser administrada ou gerida, ou seja, transmite a idéia da existência de um agrupamento de pessoas que se relacionem num determinado ambiente, físico ou não, cujas ações precisam ser coordenadas de modo que os recursos disponíveis possam ser utilizados racionalmente buscando atingir um objetivo comum.

Gerir uma empresa, por exemplo, requer um líder (gerente, administrador) que coordena o trabalho dos funcionários. A gestão de uma empresa neste caso, caracteriza-se principalmente pela centralização administrativa, ou seja, todas as decisões a serem tomadas referentes ao funcionamento da empresa são atribuições de exclusiva responsabilidade do administrador ou gestor.

Outra alternativa de gestão pressupõe uma nova forma de administrar, agora tendo como base o diálogo e a transparência, numa tessitura que observa a democracia participativa, embora servindo-se também da concepção da Teoria da Burocracia (WEBER, 2004, *apud* RIOS; ARAGÃO, 2007, p.04)

Para Weber, a burocracia é uma forma de se ordenar as relações humanas entre si e com a organização propiciando que objetivos explícitos sejam atingidos, através da delegação de responsabilidades e padronização da comunicação de acordo com normas predefinidas e impessoais. Entretanto, a visão mais comum sobre a burocracia refere-se, na verdade, a disfunções desta, que nesta concepção está a mercê da inflexibilidade dos processos organizacionais e das exibições de autoridade.

Desta forma, tratando-se de gestão democrática percebe-se que esta por sua vez mantém relação com a concepção de burocracia weberiana, observando para tanto, a sistematização e execução dos objetivos definidos dentro do espaço escolar, especificamente no âmbito da gestão educacional.

Ao falar de gestão democrática se faz necessário recorrer a origem etimológica da palavra democracia, a qual vem do grego *demokratia*, cujos componentes são *demos* - povo e *kratos* - poder ou governo.

Sua implantação remonta ao século VI a.C. quando no ano de 508 a.C, Clístenes, um legislador grego, realizou uma reforma constitucional institucionalizando as bases da democracia ateniense.

Segundo Japiassú e Marcondes (2001, p.50) democracia é o “regime político no qual a soberania é exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos cidadãos, que exercem o sufrágio universal”. Apesar de sua origem remota, o termo democracia tem sido cada vez mais utilizado por diversos setores da sociedade brasileira como sinônimo daquilo que está politicamente correto, já que se trata do exercício do governo do povo.

No que se refere a educação pública o termo em evidência na atualidade é “gestão democrática” a qual está prevista no artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN Nº 9394/96 e no artigo 206 da Constituição Federal.

A gestão democrática implica na efetivação de novos processos de organização e gestão baseados em uma dinâmica que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão. Nesse sentido, a participação constitui uma das bandeiras fundamentais a serem implementadas pelos diferentes atores que constroem o cotidiano escolar. (DOURADO et al. MEC/SEB. 2004, P. 15)

A gestão democrática da escola pública representa um modelo de gestão cujas principais características são: “Descentralização, participação e transparência” (MEC/SED, 1998, p. 30).

A efetiva participação da sociedade civil na gestão da coisa pública, mais especificamente no espaço da escola pública viabiliza a realização da gestão democrática, devendo considerar que a participação no exercício da gestão só será efetivada mediante a atitude direta dos cidadãos, assim como por meio de instâncias representativas e instrumentos de participação, tais como: conselhos escolares, conselho de classe, associação de pais, grêmio estudantil e eleições diretas para diretor.

Portanto, pode-se afirmar que sem democracia não existirá participação e também que sem a participação da comunidade escolar não se pode dizer que a gestão é democrática ou participativa.

A questão é: O que se deve fazer para consolidar o processo de gestão democrática? Como motivar os professores, funcionários, pais, alunos e funcionários? É aí que entra no processo a figura do gestor escolar como principal responsável por incentivar a comunidade a participar efetivamente do cotidiano da escola, de modo que todos os interessados no processo de ensino-aprendizagem possam de alguma forma contribuir para o sucesso escolar dos educandos.

A abordagem participativa na gestão escolar demanda maior envolvimento de todos os interessados no processo decisório da escola, mobilizando-os, da mesma forma, na realização das múltiplas ações de gestão. (LÜCK et al. 2006, p. 18).

Entretanto, para que o gestor possa assumir o papel de incentivador da gestão democrática no âmbito da escola é necessário em primeiro lugar que ele esteja convencido de que esse modelo de gestão é a melhor saída para enfrentar as dificuldades encontradas na vida cotidiana escolar, e mais, também é preciso que ele esteja capacitado para isso. O gestor enquanto articulador desse processo deve compreender que a escola deve ser um órgão integrado com a comunidade onde ela está inserida, de modo que possa atender aos anseios e expectativas da população usuária de sua prestação de serviços.

Mas a participação da comunidade na gestão da escola pública encontra um sem-número de obstáculos para concretizar-se, razão pela qual um dos requisitos básicos e

preliminares para aquele que se disponha a promovê-la é estar convencido da relevância e da necessidade dessa participação, de modo a não desistir diante das primeiras dificuldades. (PARO, 2002. p. 16).

Por outro lado, é preciso compreender que na maioria dos casos a comunidade escolar não está preparada ou nem mesmo tem conhecimento da importância que a sua participação pode ter para a melhoria da qualidade da escola onde seus filhos estão matriculados, sendo assim, é muito improvável que os membros da comunidade procurem a direção da escola para reivindicar um espaço para que possam participar de alguma forma da gestão escolar, a menos que sejam incentivados e persuadidos a adotarem uma postura mais participativa e de corresponsabilidade no processo de ensino-aprendizagem.

Compreendendo que a administração participativa não ocorrerá espontaneamente. No âmbito da escola, especificamente, é necessário que seja provocada, procurada, vivida e aprendida por todos os que pertencem à comunidade escolar. (HORA. 2005, p. 51).

A gestão democrática na escola não pode ser efetivada por decreto ou qualquer outro tipo de imposição legal. Ela precisa ser construída e exercitada cotidianamente através dos diversos instrumentos de participação existentes. A construção de uma gestão democrática envolve uma série de processos e que passam pela ruptura com o modelo de gestão tradicionalmente autoritário que caracteriza a gestão de grande parte das escolas públicas brasileiras.

Sabemos que, dada a tendência burocrática e centralizadora ainda vigente na cultura organizacional escolar, e do sistema de ensino brasileiro que a reforça, a participação, em seu sentido dinâmico de interapoio e integração, visando construir uma realidade mais significativa, não se constitui em uma prática comum nas escolas. (LÜCK et al. 2006, p. 19).

A gestão democrática se caracteriza pela efetiva participação da comunidade na gestão da escola pública, entretanto, é necessário afirmar que falta uma maior conscientização por parte da comunidade escolar e inclusive do corpo docente, acerca da importância de sua participação no conselho, além disso, boa parte dos

gestores não tem interesse que o conselho atue efetivamente, preferindo que ele funcione apenas como órgão homologador das decisões da diretoria.

Outro importante instrumento da gestão democrática são as eleições diretas para os cargos de diretor e diretores-adjuntos. Durante anos os cargos de direção das escolas eram preenchidos por pessoas ligadas a um determinado partido político ou em troca do apoio político a um determinado candidato.

Atualmente esta forma de indicação política para o exercício da gestão escolar ainda acontece em muitos estados e municípios, entretanto, essa realidade começa a mudar, uma vez que diversos municípios e estados da Federação apresentam leis aprovadas, determinando eleições diretas para a escolha de diretores, o que representa um indicador positivo em relação à construção do processo democrático no âmbito da escola pública.

Entretanto, em muitas escolas observamos que os gestores são reeleitos por vários mandatos consecutivos, essa prática nefasta compromete um dos princípios da democracia que é a alternância do poder, assim, é de fundamental importância que seja permitida apenas uma única reeleição consecutiva, evitando assim o clientelismo e com isso a perpetuação de uma mesma chapa no poder, descaracterizando o processo democrático e instituindo verdadeiras ditaduras em nome da democracia.

Democratizar a gestão escolar é acima de tudo integrar cada vez mais a escola com a comunidade onde ela está inserida, fazendo com que sua atuação reflita as necessidades daquela localidade de modo que possa contribuir positivamente com o processo de organização social.

A necessidade de promover a articulação entre a escola e a comunidade a que serve é fundamental. O entendimento de que a escola não é um órgão isolado do contexto global de que faz parte, deve estar presente no processo de organização de modo que as ações desenvolvidas estejam voltadas para as necessidades comunitárias. (HORA. 2005, p. 59).

No contexto do século XXI, o processo de globalização nos impõe cada vez mais a necessidade de democratizar os conhecimentos a fim de preparar os jovens para os desafios do futuro. Para tanto, se faz necessário investir cada vez mais em educação, democratizando o conhecimento e tratando a questão não como uma política de governo e sim como política de estado.

A gestão democrática é um processo dinâmico e complexo cheio de avanços e retrocessos. Não existe uma fórmula mágica ou uma receita pronta que possa ser aplicada em todas as escolas, pois elas estão inseridas em localidades com suas particularidades e necessidades específicas.

Envolver cada vez mais a comunidade no processo educativo é fundamental, pois desta forma estaremos contribuindo para a participação de toda a comunidade escolar na elaboração do projeto político pedagógico e no conselho escolar, e isto tem mostrado bons resultados para enfrentar o desafio da inclusão e principalmente de fazer com que os alunos aprendam.

Formar o aluno não apenas para o mercado de trabalho, mas, para a vida é a verdadeira função da escola, para isso se faz necessário a união de diversos fatores: eleições diretas para diretor, projeto político-pedagógico participativo e inclusivo, conselho escolar atuante e bons salários para os professores.

A escola precisa ser reconhecida pelo Estado e pela própria sociedade como a principal instituição modificadora da sociedade através da formação de cidadãos e cidadãs mais conscientes, capazes de construir uma sociedade mais democrática e conseqüentemente mais justa.

A organização de uma gestão democrática será possível mediante estabelecimento de uma dinâmica favorável aos processos de decisões coletiva e participativa, uma vez que a participação se constitui como um instrumento essencial na construção do cotidiano escolar.

3 CONVERSANDO SOBRE CONSELHO ESCOLAR

O Conselho Escolar é um colegiado composto por representantes de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar e está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96 no Artigo 14, que trata dos princípios da Gestão Democrática no inciso II – "participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes".

Uma das estratégias de gestão democrática da escola pública é a criação de conselho, uma vez que prevê a implementação deste com o objetivo de garantir participação direta da comunidade no processo de gestão educacional, buscando com isso, consolidar a gestão democrática. Este instrumento que deve proporcionar a participação ativa dos sujeitos escolares representa os anseios e as opiniões da sociedade sobre os problemas enfrentados no cotidiano da escola.

Desta forma, o Conselho não é um instrumento de homologação das decisões da direção e sim um órgão autônomo onde todos os segmentos ali representados têm a oportunidade de expressar livremente sua opinião, assegurando à comunidade escolar a participação nos processos de tomada de decisões que abarcam a escola desde seus problemas, entraves, até os seus processos exitosos.

Os conselhos, é bom insistir, não falam pelos dirigentes (governo), mas aos dirigentes em nome da sociedade. Por isto, para poder falar ao governo (da escola) em nome da

comunidade (escolar e local), desde os diferentes pontos de vista, a composição dos conselhos precisa representar a diversidade, a pluralidade das vozes de sua comunidade. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 2004. p. 23).

Seu funcionamento é disciplinado pelo regimento interno, o qual deverá ser aprovado pela assembléia geral. O conselho deve possuir personalidade jurídica, uma vez que também atua como unidade executora, ou seja, é responsável por gerir e fiscalizar os recursos financeiros recebidos pela escola, como as verbas para a compra da merenda escolar, o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE e demais recursos financeiros recebidos pela escola, definindo e aprovando o plano de aplicação dos recursos financeiros da escola.

O Conselho Escolar tem ainda a função de acompanhar e avaliar o Projeto Político-Pedagógico - PPP além de participar do processo de avaliação institucional da unidade de ensino e caracteriza-se por sua natureza consultiva, deliberativa, normativa e fiscalizadora.

1- A função deliberativa refere-se à tomada de decisões relativas às diretrizes e linhas gerais das ações pedagógicas, administrativas e financeiras quanto ao direcionamento das políticas públicas, desenvolvidas no âmbito escolar.

2 - A função consultiva refere-se à emissão de pareceres e sugestões para dirimir dúvidas e tomar decisões quanto às questões pedagógicas, administrativas e financeiras, no âmbito de sua competência.

3- A função avaliativa refere-se ao acompanhamento sistemático das ações educativas desenvolvidas pela unidade escolar, objetivando a identificação de problemas e alternativas para melhoria de seu desempenho, garantindo o cumprimento das normas da Escola bem como, a qualidade social da instituição escolar.

4- A função fiscalizadora refere-se ao acompanhamento e fiscalização da gestão pedagógica, administrativa e financeira da unidade escolar, garantindo a legitimidade de suas ações e a transparência na aplicação dos recursos financeiros. (MEC/SEB. 2004, p.35-40).

Para além da natureza consultiva, deliberativa, normativa e fiscalizadora do Conselho Escolar aqui apresentada, tem-se ainda a autonomia pedagógica e financeira da escola pública, a qual está prevista no Art. 17 da LDB, que afirma:

Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público.

Vale destacar que parte das verbas que o Ministério da Educação envia para os estados e municípios utilizarem na manutenção das unidades de ensino de sua rede são repassadas diretamente para as escolas. Por isso, cada vez mais, a autonomia pedagógica e administrativa é estimulada pelo Governo Federal, pois, ao repassar diretamente recursos e materiais para que elas possam resolver seus problemas de acordo com as especificidades de cada uma, evidencia-se a necessidade do acompanhamento e do controle social dos gastos por parte da comunidade interessada.

Com isso, fica evidente a necessidade da existência de conselhos realmente atuantes e participativos que serão fortalecidos a partir da organização e gestão da escola que

Correspondem, portanto, à necessidade de a instituição escolar dispor das condições e dos meios para a realização de seus objetivos específicos. Elas (**organização e gestão da escola**) visam: a) prover as condições, os meios e todos os recursos necessários ao ótimo funcionamento da escola e do trabalho em sala de aula; b) promover o envolvimento das pessoas no trabalho, por meio da participação, e fazer a avaliação e o acompanhamento dessa participação. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2009, p.294). Grifo dos autores.

Por sua vez, o Plano Nacional de Educação - PNE (2001, p. 34) estabelece como uma de suas metas “Promover a participação da comunidade na gestão das escolas, universalizando, em dois anos, a instituição de Conselhos Escolares ou órgãos equivalentes”. Percebe-se a partir do documento do PNE a necessidade da implantação dos conselhos e mais do que isso, também é necessário fazer com que

eles funcionem em sua plenitude para resolução dos problemas pedagógico-educativos.

Apesar da grande importância que o conselho tem como instrumento de participação coletiva com autonomia para discutir todos os assuntos de interesse da escola, uma vez que nele estão incluídos todos os segmentos da comunidade escolar, além de também constituir um órgão de gestão e fiscalização dos recursos financeiros que a escola recebe do governo. Sabe-se que em muitas escolas os conselhos são criados, porém, não funcionam efetivamente, quando muito dos membros se reúnem apenas para aprovar as prestações de contas apresentadas pela direção da escola.

Sobre a implementação do Conselho Escolar por via de processo eleitoral no âmbito da escola e funcionamento deste no tocante a manutenção e monitoramento das ações escolares com vistas à promoção da qualidade do ensino, Paro (2002, p.103) nos alerta que

A instalação de um conselho de escola, constituído por representantes eleitos pelos vários setores da escola, com efetiva função de direção em regime de cooperação entre seus membros, parece ser uma medida que avança no sentido de superar a atual direção monocrática da escola pública.

O Conselho Escolar deve funcionar como um parceiro e não como um órgão de controle externo, sua atuação deverá se desenvolver conjuntamente com a direção da unidade de ensino buscando encontrar alternativas para viabilizar da melhor forma possível a resolução dos problemas e dos desafios presentes no cotidiano escolar, por ser um órgão colegiado, no qual os diversos segmentos da comunidade local têm a possibilidade de debater democraticamente os temas sociais mais relevantes em busca de uma educação de qualidade.

Nesse sentido, o Conselho Escolar assume uma postura ético-política por ser o mais importante instrumento do processo de gestão democrática, desenvolvendo o papel de co-responsável em todas as atividades que se expressam no âmbito da escola,

acompanhando sistematicamente o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.

Nesse contexto, o papel do Conselho Escolar é o de ser o órgão consultivo, deliberativo e de mobilização mais importante do processo de gestão democrática, não como instrumento de controle externo, como eventualmente ocorre, mas comum parceiro de todas as atividades que se desenvolvem no interior da escola. Sua participação, nesse processo, precisa estar ligada, prioritariamente, à essência do trabalho escolar. Assim, acompanhar o desenvolvimento da prática educativa, do processo ensino-aprendizagem, é sua focalização principal, isto é, sua tarefa mais importante. (GRACINDO, et al. MEC/SEB. 2004, p. 20)

A atuação do Conselho quando realizada em sua plenitude poderá constituir um elemento de formação política não somente para os alunos, como para a comunidade em geral, pois, no momento em que as pessoas começam a perceber que a sua participação nas ações do Conselho está influenciando na melhoria da qualidade da educação de seus filhos, ao mesmo tempo, gera a compreensão de que uma vez organizada a comunidade, poderá também atuar na melhoria das condições de vida da localidade em que reside. Assim, a gestão participativa poderá ultrapassar os muros da escola, fomentando a construção de uma nova cultura social formando indivíduos mais conscientes do exercício de sua cidadania.

Sendo assim, o Conselho Escolar representa o principal instrumento de participação coletiva da gestão democrática da escola pública, uma vez que sua atuação, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com as eleições para diretor, as quais são realizadas geralmente a cada dois anos, a atuação do Conselho Escolar é perene, ela se desenvolve no cotidiano da escola e pode contribuir significativamente para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem, pois “os indivíduos e os grupos mudam mudando o próprio contexto em que trabalham” (AMIGUINHO; CANÁRIO, 1994, p.38).

Observamos que na maioria das escolas, o Conselho apesar de instituído não funciona na sua plenitude, muitas vezes os membros sequer se reúnem, de modo

que esses conselhos se prestam apenas a servir para justificar o recebimento de recursos financeiros destinados à escola pelo Governo Federal.

Desta forma, se faz necessário considerar a existência de dispositivos legais que instituem a criação dos conselhos nas escolas públicas de todo o país, e destacar a importância inconteste que um Conselho realmente atuante poderá ter como instrumento modificador e modernizador da estrutura administrativa escolar. Isto fará com que a postura dos membros da comunidade escolar seja orientada na plenitude das ações coletivas orientadas e encaminhadas via Conselho Escolar para melhoria da educação básica pública.

4 SOCIALIZANDO OS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO

4.1 Conhecendo a escola em suas estruturas: física, pedagógica, administrativa e apoio

A Escola Municipal – cenário de nossa investigação – localizada na cidade de João Pessoa foi criada através do Decreto nº 4.021 de 20 de março de 2000. Está localizada no bairro de Mangabeira, um dos mais populosos da cidade supracitada, e encontra-se inserida em uma área típica de periferia, portanto, atende a uma clientela de baixo poder aquisitivo, apresentando ainda um baixo nível de escolaridade dos pais.

Atualmente o corpo administrativo da escola é composto por quatro gestores sendo uma diretora geral e três diretores adjuntos, eleitos através do processo de escrutínio secreto pela comunidade escolar para cumprir um mandato de dois anos,

referentes ao biênio 2010/2011. Temos uma equipe técnica composta por uma orientadora pedagógica, uma assistente social, uma psicóloga e duas supervisoras.

O corpo docente é constituído por dezoito professores com formação em pedagogia que atuam no primeiro segmento do Ensino Fundamental e trinta e quatro professores de disciplinas específicas que atuam no segundo segmento, totalizando cinquenta e dois professores. Todos os professores possuem formação de nível superior e em sua maioria foram nomeados através de concurso público, havendo também alguns professores prestadores de serviço, ou seja, com contratos temporários.

O quadro de funcionários de apoio, tais como: vigias, inspetores, auxiliares de limpeza, auxiliares administrativos e técnicos em informática, é composto por quarenta e quatro funcionários sendo que dez trabalham no turno da manhã, catorze no turno da tarde e quinze no turno da noite.

A estrutura física da escola constitui-se de trinta e sete ambientes assim distribuídos: doze salas de aula, uma diretoria, uma secretaria, uma sala de apoio pedagógico, uma sala de leitura, uma sala de multimídia, uma sala de professores, um ginásio de esportes, um refeitório, uma cozinha, quatro sanitários masculinos, quatro sanitários femininos, dois vestiários, dois sanitários para funcionários, um almoxarifado, dois depósitos de materiais e sala de informática.

A escola conta com mil e cem alunos matriculados do 1º ao 9º ano sendo quatrocentos e trinta e cinco no turno da tarde, trezentos e oitenta e cinco pela manhã e duzentos e oitenta no turno da noite. Além disso, ainda no ano em curso (2010) serão abertas turmas do Pró-jovem e do projeto Mais Educação que atenderão um maior número de alunos.

Recentemente a escola substituiu o Caixa Escolar criando o Conselho Escolar, o qual aprovou o regimento interno e o projeto político-pedagógico. A cada ano os alunos elegem os representantes de turmas, entretanto a escola ainda não possui grêmio estudantil.

De acordo com o seu Projeto Político-Pedagógico, a escola municipal de Mangabeira tem como objetivos:

Assegurar a realização de processos educativos visando ao desenvolvimento humano e social do educando, promover a sustentabilidade da inclusão social e participativa, e da construção de uma sociedade justa e igualitária, empenhar-se em contribuir para a formação de indivíduos plenos, capazes de lidar com o novo, fazer leitura crítica do mundo e desenvolver habilidades e competências que os subsidiem em atividades pessoais e profissionais na perspectiva da inclusão social. Oferecendo assistência pedagógica, psicológica e social favoráveis para que os alunos, enquanto seres pensantes atinjam seu desenvolvimento cognitivo pleno, respeitando o ritmo o estágio de desenvolvimento de cada um". (PPP, 2009, p. 5)

Fundado há dois anos, o Conselho Escolar da referida escola é composto pela diretora geral, um diretor adjunto, um especialista em educação representando a equipe técnica, um representante dos funcionários, um representante dos pais, e um representante dos alunos. Anteriormente havia na escola um Caixa Escolar, o qual foi extinto e suas atribuições foram incorporadas pelo Conselho.

4.2 Desafios de uma gestão democrática e implementação do conselho escolar

Para realização desta pesquisa foi aplicado um questionário composto de treze perguntas, o qual foi respondido por: representante dos professores (Presidente do Conselho), dois representantes dos gestores e uma representante dos especialistas, todos integrantes do conselho da escola municipal – cenário da pesquisa⁷.

As questões selecionadas tratavam sobre os seguintes aspectos: Função exercida no Conselho; Tempo que exerce a função de conselheiro; Fatores que dificultam o

⁷ Não foi possível entrevistar os representantes dos pais e dos alunos. O aluno concluiu o ensino fundamental e transferiu-se para outra unidade de ensino. Da mesma forma que o representante dos pais. Como se está no início do ano letivo será realizada uma eleição para indicar os novos representantes desses segmentos.

funcionamento do conselho; Existência de outros instrumentos de participação da comunidade escolar além do Conselho; Elaboração do Projeto Político Pedagógico, Participantes no processo de construção do PPP; Frequência de reuniões do Conselho; Decisões do conselho e parceria da direção escolar; Participação do conselho na gestão escolar; e por fim, interesse dos membros da comunidade em compor o colegiado do conselho.

As quatro primeiras perguntas do questionário assumiram um caráter de identificação, pois tratavam de dados referentes a: nome do conselho, função exercida na escola, função exercida no conselho e tempo que integra o colegiado.

No que se refere aos fatores que dificultam o funcionamento do conselho, os 04 conselheiros foram unânimes em responder que “O principal fator [...] é a dificuldade em reunir todos os membros”, porém o conselheiro 01 acrescentou ainda “a dificuldade de envolver todos os segmentos da comunidade, principalmente os pais” enquanto o conselheiro 02 justificou: “dificuldade em se reunir devido as várias atribuições”.

Através dos depoimentos dos conselheiros, observou-se que o fator de maior implicância para o funcionamento do conselho da escola pesquisada é um problema presente na realidade escolar e que muito provavelmente ocorre na maioria das escolas brasileiras, ou seja, é difícil reunir pessoas de diferentes segmentos, com diversas atribuições de trabalho e outras tantas de ordem pessoal, em um mesmo tempo e local. Sendo assim, Rios e Aragão (2009, p.8) nos alertam que

o efetivo funcionamento do conselho escolar implica não somente a participação política, como também a socialização do poder que precisa ser construída porque não está dada, não está pronta, é um aprendizado. É uma prática que se constrói pela base, pela organização e mobilização dos seus sujeitos, professores, pais, alunos.

Diante dessa situação, pareceu aos autores que as pessoas da comunidade inclusive os professores e funcionários da escola que deveriam demonstrar um

maior engajamento no processo de gestão democrática ainda não compreenderam a dimensão da importância de sua participação no colegiado.

No sentido de identificar os demais instrumentos de participação presentes na escola além do Conselho, os representantes apontaram a existência apenas do processo de eleições diretas para os cargos de diretor e diretores adjuntos, de modo que a escola precisa ampliar os instrumentos de participação coletiva fomentando a criação do grêmio estudantil, do conselho de classe e da associação de pais e mestres, por exemplo, buscando envolver cada vez mais pessoas no processo de gestão democrática.

Merece destacar aqui uma importante característica presente no regimento do processo eleitoral das escolas municipais da cidade de João Pessoa/PB, que é a possibilidade de uma única reeleição consecutiva de uma mesma chapa.

A mudança da legislação foi extremamente benéfica para de fato democratizar as eleições para diretor. Desse modo evita-se o monopólio dos cargos de direção onde gestores permaneciam e eram eleitos por diversos mandatos consecutivos ocupando a direção da escola durante décadas e com isso descaracterizando o chamado “Processo de Gestão Democrática” que Luck (2008, p.21) define como

[...] um processo de mobilização da competência e da energia de pessoas coletivamente organizadas para que, por sua participação ativa e competente, promovam a realização, o mais plenamente possível, dos objetivos de sua unidade de trabalho, no caso, os objetivos educacionais.

A frequência de reuniões do Conselho se mostrou satisfatória segundo os conselheiros, pois afirmaram que o colegiado apesar das dificuldades consegue cumprir o calendário de reuniões previstas pela instituição escolar.

Sobre o processo de elaboração do projeto político pedagógico da escola municipal de Mangabeira, de acordo com a maioria dos entrevistados o PPP foi elaborado com a participação da equipe técnica, professores e gestores, enquanto apenas um dos

conselheiros apontou a equipe técnica como única responsável pela elaboração do referido projeto.

Já a conselheira 3 (representante dos especialistas) explicou que os subsídios para a elaboração do Projeto Político-Pedagógico foram colhidos em reuniões, questionário e conversas informais com todos os segmentos da instituição escolar inclusive pais, alunos e funcionários.

Assim conclui-se que a coordenação do PPP ficou a cargo da equipe técnica, a qual utilizou subsídios produzidos nas reuniões de planejamento com o corpo docente e nas conversas com os pais, alunos e funcionários, de modo que não houve uma participação direta e sistemática do conselho escolar na elaboração do Projeto Político-Pedagógico. Isso denuncia que

a fragilidade da democracia na gestão das unidades escolares é a ausência da comunidade escolar na elaboração dos documentos que norteiam as ações dentro da escola, especialmente o Projeto Político Pedagógico (PPP). (RIOS; ARAGÃO, 2009, p. 3)

No tocante à relação conselho-direção da escola aponta-se para a existência de um bom relacionamento entre as duas esferas de representação da comunidade escolar, sobretudo, quando se trata das decisões no âmbito da relação entre as duas esferas, 75 % dos entrevistados afirmaram que as decisões do Conselho “sempre” são respeitadas pela direção da escola e 25% afirmou que a direção “sempre” pede ajuda ao Conselho.

A participação do Conselho na gestão escolar é classificada por 50% dos entrevistados como “regular”, 25 % diz que é “intensa” e 25% classificou como “fraca” a sua atuação na gestão escolar.

Estes números expressam a existência de um consenso em torno do entendimento que a participação do conselho na gestão da escola ainda precisa avançar, criando alternativas e espaços de discussões como fórum de debates, onde todos os

representantes dos segmentos da comunidade escolar participem ativamente discutindo as temáticas de interesse da escola e dessa forma, possam influenciar diretamente do processo de gestão escolar.

O interesse dos membros da comunidade escolar em compor/participar do colegiado do Conselho se apresenta como dificuldade a ser enfrentada no seio da escola, pois 75% dos entrevistados responderam que existe um “pequeno interesse” e 25% respondeu que “não há Interesse” nessa composição/participação.

Ou seja, a maioria dos conselheiros aponta que a comunidade escolar ainda não despertou para a importância que a sua participação como membro do conselho pode ter para melhorar a gestão da escola e, conseqüentemente a qualidade do ensino oferecido aos alunos, pois “a gestão democrática ainda busca o caminho de sua efetivação”. (ARAGÃO, 2007, p. 3)

Assim as respostas obtidas indicam que a comunidade usuária dos serviços prestados pela escola municipal de Mangabeira, precisa ser alertada e estimulada a participar ativamente da gestão da escola pública em seus processos de ordem educativo-pedagógicas.

5 PALAVRAS INCONCLUSIVAS

A realidade observada durante a pesquisa realizada numa escola municipal na cidade de João Pessoa/PB levou os autores a considerar que o processo de gestão democrática daquela unidade de ensino tem ainda um longo caminho a percorrer para que possa atingir sua plenitude.

Apesar da existência de um Conselho Escolar e do processo de escolha dos diretores se dá através de eleições diretas, não existem outros instrumentos de participação como: Grêmios Estudantis, Associação de Pais e Mestres e Conselho de Classe.

As informações obtidas através das respostas contidas no questionário apontaram dois principais fatores que dificultam a implantação de uma gestão democrática/participativa: o pequeno interesse dos membros da comunidade em integrar o Conselho e a dificuldade em reunir as pessoas para participar das reuniões do colegiado.

O baixo nível de interesse da comunidade em participar como membro do Conselho, pode ter origem em diversos fatores. Embora os dados obtidos com a aplicação do questionário não determinem especificamente quais esses fatores, pode-se inferir que a desinformação da comunidade aliada a certa acomodação dos gestores e docentes certamente estão entre esses fatores.

Assim, a busca pela democratização e pela instituição de outros instrumentos de participação coletiva no interior da escola precisa ser encarada pelo conselho como um compromisso político que ele deve honrar perante a comunidade que ele representa, atuando como principal veículo propulsor no sentido de construir um novo paradigma para o processo de gestão da escola.

A experiência profissional dos autores, enquanto militantes em diversas unidades de ensino, os leva a compreender que a situação em que se encontra o processo de gestão democrática da escola – cenário da pesquisa – pouco difere da maioria das escolas públicas municipais e estaduais da cidade de João Pessoa/PB.

Para eles não seria surpresa se uma pesquisa nacional viesse a apontar esse mesmo resultado, pois é necessário criar as condições para enfrentar o desafio de envolver a toda a comunidade escolar num processo de gestão democrática onde de fato, todos os indivíduos integrantes da comunidade escolar e local estejam conscientes de seu papel no processo de ensino-aprendizagem. Este tem sido de fato um obstáculo entreposto na trajetória de pensar e efetivar o Conselho Escolar enquanto instrumento propiciador de participação coletiva no processo de construção de uma gestão democrática.

REFERÊNCIAS

AMIGUINHO, Abílio;CANÁRIO, Rui (Org). **Escolas e mudança: o papel dos centros de formação**. Lisboa: Educa, 1994.

ARAGÃO, José Wellington. Formação em serviço de gestores escolares e seus resultados na Bahia na década de 1997-2006. In: **XXIII Simpósio Brasileiro, V Congresso Luso-Brasileiro. I Colóquio Ibero-americano de Política e Administração da Educação**. Porto Alegre, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação a Distância. **Salto para o futuro: construindo uma escola cidadã, projeto político-pedagógico**. Brasília: SEED, 1998.

_____. Senado Federal. Secretaria de Editoração e Publicações. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, 1988.

_____. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Educação Básica. **Conselhos escolares: uma estratégia de gestão democrática da escola pública**. Brasília: DF, 2004. p. 23-27

_____, Ministério da Educação. **Plano Nacional de Educação (PNE)**. Brasília, DF: Inep, 2001. 123 p.

ENQUITA, Mariano Fernandes. O discurso da qualidade e a qualidade do discurso. In: GENTILI, Pablo A. A., SILVA, Tomaz Tadeu da. **Neoliberalismo, qualidade total e educação**. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

FRIGOTO, Gaudêncio. Educação e formação humana: ajuste conservador e alternativa democrática. In: GENTILI, Pablo A. A., DA SILVA, Tomaz Tadeu. **Neoliberalismo, qualidade total e educação**. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

HORA, Dinair Leal da. **Gestão democrática na escola**. 12. ed. 2005, Campinas: Papirus, 2005.

JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. **Dicionário Básico de Filosofia**. 3. ed. Revista e ampliada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. **Educação escolar: políticas, estrutura e organização**. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009. (Coleção Docência em Formação).

LÜCK, Heloisa. **A gestão participativa na escola**. Série Cadernos de Gestão. V. III. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

_____. FREITAS, Kátia Siqueira de; GILLING, Robert; KEITH, Sherry. **A escola participativa: o trabalho do gestor escolar**. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2006.

BRASIL. MEC/SEB. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Caderno 1. **Conselhos escolares: democratização da escola e construção da cidadania**. NAVARRO et al. Brasília, 2004.

_____. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CADERNO 2 – **Conselho escolar e a aprendizagem na escola: democratização da escola e construção da cidadania**. GRACINDO et al. Brasília, 2004.

_____. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CADERNO 3 – **Conselho escolar e o respeito e a valorização e do saber e da cultura do estudante e da comunidade**: WITTMANN et al. Brasília, 2004.

_____. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CADERNO 4 – **Conselho escolar e o aproveitamento significativo do tempo pedagógico**: AGUIAR et al. Brasília, 2004.

_____. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CADERNO 5 – **Conselho escolar, gestão democrática e escolha do diretor**: DOURADO et al. Brasília, 2004.

PARO, Victor Henrique. **Gestão democrática da escola pública**. 3. ed. São Paulo: Ática, 2002.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. Secretaria de Educação e Cultura. Escola Municipal Poeta Luiz Vaz de Camões. **Projeto político pedagógico**. João Pessoa/PB, 2009.

RIOS, Jocelma Almeida; ARAGAO, José Wellington M de. **A gestão da escola e a efetivação dos conselhos escolares como caminho na construção da democracia na escola**. In: Anais do XXIV Simpósio Brasileiro e III Congresso Interamericano de Política e Administração em Educação. Vitória: UFES, 2009.

WEBER, Max. **A ética protestante e o espírito do capitalismo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.